

أهمية شبكة العلاقات الاجتماعية في فلسفة التغيير عند مالك بن نبي.

The importance of the social relations Network in the philosophy of change at Malik bin Nabi.

الأستاذة: د. حاجي مباركة (جامعة الجزائر 2)، د. عبد الكريم بليل / (جامعة الشاذلي بن جديد؛ الطارف).

الملخص:

نعرض في بحثنا مقارنة تحليلية لفكر مالك بن نبي في مسألة التغيير المجتمعي، القائمة على شبكة العلاقات الاجتماعية، حيث قسم المجتمعات إلى ثابت بدائي، ومجتمع متحرك تاريخي؛ وهو مجتمع حضاري. قائم على ثلاثة عناصر مساهمة ومتفاعلة في صناعة تاريخه الحضاري؛ هي: عالم الأفكار، عالم الأشخاص، وعالم الأشياء.

نحاول في هذا البحث الإجابة عن الإشكال التالي: ماهي آليات التغيير عبر الشبكات الاجتماعية لبناء مجتمع متحضر فاعل حضاريا؟ ونحتاج للإجابة لتوظيف المنهج التحليلي الاستنباطي، لأفكار مالك بن نبي حول المسألة الحضارية ومفهوم التغيير وآلياته، ودور الشبكات الاجتماعية في التغيير.

Summary:

In our research we offer an analytical approach to the thinking of Malik bin on the issue of societal change, based on the social Relations Network, where societies are divided into primitive constant and a historical moving society, a civilized society. Based on three contributing elements and interacting in the industry of its cultural history: the World of ideas, the world of people, and the world of things . In this research, we try to answer the following forms: what are the mechanisms for change through social networks to build a civilized society? We need to answer to the use of an analytical and analytic approach, to the ideas of Malik bin Nabi on the civilizational issue, the concept of change and its mechanisms, and the role of social networks in change.

الكلمات المفتاحية: تغيير، مجتمع، حضارة، آليات، فاعلية، انسان، تراب، زمن.

Keywords: change society. Civilization .production humain time.

مقدمة:

تباينت آراء المفكرين والفلاسفة في ضبط مسألة التغيير، لوقع التباس الترادف والمشاركة بين اصطلاحات أخرى كمفاهيم: التطور والتقدم والتنمية والتحديث، مع تعدد النظريات وشيوع استخدامه في غير مناطه؛ مع عدم الالتزام بالدلالة الاصطلاحية، وإنشاء دلالات إستعمالية مغايرة بمضامين إيديولوجية خاصة، أو النزول به لمستوى التحرير الجرائدي وابتداله فكرياً؛ ليطلق على غير مسماه؛ دون محتوى فكري أو فلسفي يطابق الدلالة العلمية التي قدمتها الكثير من الأطاريح الفكرية والفلسفية باختلاف المدارس والمشارب.

ومسألة التغيير باتت ظاهرة يتميز بها عالم اليوم الموصوم بالتغيير السريع؛ في كل مناحي الوجود الإنساني والنشاط الاجتماعي، فتتجلى الظاهرة في كل المجالات، كالتغيير في مناخ الأرض والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية وأشكال التعاملات الدولية.

بالتعمق في جذور التغيير الأدائي نجده ظاهرة متجذرة ومتجددة، باعتبارها السبب الرئيس في إعادة تشكيل النظام الدولي على أشكال وأنساق مختلفة، تتفاعل بها ومعها كل المجتمعات بحسب مستوياتها الحضارية.

والأمة الإسلامية كجزء من النسيج الإنساني العالمي، تعيش اليوم مظاهر التغيير السريعة في العالم الغربي، ليصيبها شيء منه، فتلحقها منافع، وتكدر عليها أضرار، لأن مركز التغيير وفلسفته ظهرت لبيئة مغايرة، والغاية منه إدراك مزيد قوة للغرب على زيادة ضعف للشرق الإسلامي وغيره، وفق فلسفة براغماتية نفعية استغلالية عنصرية، تسخر غيرها من الشعوب لمصالحها ورفاهيتها.

فكان من سنن الله تعالى أن يسخر رجال فكر وإصلاح في كل زمن من العلماء والدعاة والنظار والمفكرين، مجمعين بفكرهم على طلب الصلاح والخير لأمتهم وشعوبهم، فيغدون بالنظر الفاحص لدروب التخلف عن الركب الحضاري، وعوائق القيامة النهضوية، ويمسسون بأطاريح وحلول لتعديل شؤون الأفراد والمجتمعات، كيما تنهض حضارياً من جديد.

من أولئك النظار؛ مالك بن نبي، صاحب مشروع تجديدي لانبعث الأمة الإسلامية حضارياً، قدم مشروعاً شخص فيه أسباب التخلف عن الركب الحضاري، وجدد من خلاله استراتيجية الانبعث الحضارية والتحضر، حين قام بتحريرها في أنساق تضاعيف مصنفاة الماتعة؛ عبر مراحل تنظير؛ وهي:

1. شروط النهضة 1948م.

2. وجهة العالم الإسلامي 1954.

3. الفكرة الإفريقية الآسيوية 1956.

4. فكرة كومنولث إسلامي 1958.

5. مشكلة الثقافة 1959.
6. الصراع الفكري في البلاد المستعمرة 1959.
7. حديث في البناء الجديد 1960
8. تأملات 1961.
9. القضايا الكبرى.
10. مذكرات شاهد للقرن _الطفل 1965.
11. الإسلام والديمقراطية 1968.
12. مذكرات شاهد للقرن _الطالب 1970.
13. معنى المرحلة 1970.
14. مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي 1970.
15. دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين (1972).
16. بين الرشاد والتيه 1972.
17. المسلم في عالم الاقتصاد 1972.
18. من أجل التغيير.
19. ميلاد مجتمع 1962.

ينوه بعض الباحثين في فكر مالك بن نبي إلى أنه بنى منظومة فكرية وفق منظور مستقبلي؛ لتصور حلول حضارية لأزمات تخلف المجتمعات الإسلامية، وركونها للاحتلال الغربي العسكري والاقتصادي والفكري والثقافي، فحاول بعث وتطوير النموذج المعرفي الخلدوني لدراسة العمران. وهو ما يتجلى في ثنايا خطابه التحليلي والبنائي، بتواتر عبارات ومفردات: الحضارة، النهضة، الثقافة، الإنسان الدين، والقابلية للاستعمار، معادلة الحضارة (الإنسان + التراب + الزمن او الوقت).

تتجلى أبعاد الهوية الإسلامية في فكر مالك بن نبي بإبراز محورية العقيدة الدينية متزامنة مع إعمار المجتمع، ودور شبكة العلاقات الاجتماعية في مسألة التغيير، وحضور القرآن الكريم كرسالة لتحرير الإنسانية.

في حين تبين المقاربة الفكرية لمالك بن نبي في جملة من تضاعيفه؛ أبرزها كتاب "ميلاد مجتمع"، حيث خاض غمار التأصيل الفكري الرصين لمسألة التغيير المجتمعي، وربطها بدور شبكة العلاقات الاجتماعية، فقسم المجتمعات إلى "مجتمع ثابت بدائي"؛ لا يتغير ولا يتفاعل، ولا يستجيب للتحديات، و"مجتمع متحرك تاريخي" يصنع التاريخ، يتميز بالتغيير والتفاعل مع المتغيرات، فيصنف مجتمعا حضاريا، دائم التغيير لخصائصه الاجتماعية؛ بإنتاج وسائل التغيير الجديدة، مع

مقاصدية تغيير نحو غايات مسطوية، و حفاظه على قيمه و مبادئه، معتمدا على عوالم ثلاث لصناعة التاريخ الحضاري، و الاستمرارية الحضارية؛ و القابلية للعودة بعد الكبوة؛ هي: **عالم الأفكار، عالم الاشخاص، وعالم الأشياء.**

وهو ما يمثل تفاعل عالم البشر مع عالم الحجر؛ وفق نسق تكاملي تسخييري، فتكون الفكرة هي الطاقة الباعثة على تصوير وهيكله عالم الأشياء لتحصيل منافعه ودفع مضاره.

والفكرة هنا؛ منبتها الحاجة بمراتبها؛ من الضروري إلى الكمالي، و كلما سعى الإنسان نحو تفعيل

التسخير؛ **(وَسَحَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لَتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَحَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ وَسَحَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَحَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (إبراهيم: 32-33))**، اجتهد بقدره لجلب الموائم و دفع الضديد، و بلورة الحاجة إلى ابداع.

فعالم الأفكار يؤمن بها عالم الأشخاص، والعلمان يتجهان معا لإنتاج عالم الأشياء، وعالم الأشخاص يرتبط فيما بينه بروابط اجتماعية قوية هي " شبكة العلاقات الاجتماعية "، المحرك للتعاون التكاملي في تحصيل المعاش، واسترفاد الطاقات الفردية نحو التوحد العملي والعلمي.

يرى بن نبي أن فقدان شبكة العلاقات الاجتماعية يترتب عنه تحلل المجتمع وفناؤه، ولو كان في أقصى درجات النضج، ولنا في قصص الأولين عبرة، وقصة الحضارات والنماذج المؤكدة لصحة النظرية كثيرة السرد في موسوعات الأمم.

من بين الدراسات السابقة التي وصلت إلينا وتناولت الموضوع المدروس ما يلي:

- التغيير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي؛ دراسة النظرية الاجتماعية، نورة خالد السعد.
- مشكلة التغيير عند مالك بن نبي، لخضر حميدي.
- التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي، مراد بن سعيد، خديجة زياتي (مقال).
- فلسفة التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي؛ كيفية بناء الحضارة من منظور إسلامي، محمد بن سباع (مقال).

● فلسفة التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي، قرواز الداودي (مقال).

في بحثنا هذا نسعى لحصر مفردات الدراسة على فهم دور شبكة العلاقات الاجتماعية في التغيير الاجتماعي الحضاري، ونحاول في هذا البحث الإجابة عن الإشكال التالي:

- ماهي آليات التغيير عبر الشبكات الاجتماعية لبناء مجتمع متحضر قادر على الفعل الحضاري؟

- أو: ما هو دور شبكة العلاقات الاجتماعية في تأسيس آليات التغيير لبناء مجتمع متحضر قادر علي انتاج حضارة ؟

ونحتاج للإجابة على الاشكالية إلى توظيف المنهج التحليلي الاستنباطي النقدي، بالوقوف عند آراء المفكر مالك بن نبي؛ واستنطاق نصوصه، من خلال الخطة التالية:

1. التفاعل الحضاري.
2. المسألة الحضارية عند مالك بن نبي.
3. مفهوم التغيير عند مالك بن نبي.
4. شبكة العلاقات الاجتماعية.
5. آليات التغيير وق شبكة الاجتماعية.
6. خاتمة.

أولاً: التفاعل الحضاري.

تعد الحضارة نهاية البدائية، وهي من معالم اكتمال التمدن؛ الناتج عن تكاثر تجمع الناس في أماكن مقاربة لدافع التكامل في القيام بمحاجات الأفراد.

فمقتضى طبيعة الفرد المنفرد عدم الطاقة البدنية والعقلية لتلبية جميع متطلباته، إضافة لعوائق الزمان والمكان؛ مما يجبره على استفاد العون من غيره فيما لا قدرة له أو لا وقت لتحصيله.

وطلب العون يطلب القرب والتواصل، ومن هنا كان طبع التمدن في البشر والتوحش في البهائم، وتندرجة التجمعات من الرعوي للزراعي وصولاً للإقطاعي؛ ثم تكون المدن بعد نمو المجتمع التجاري الحاصل عن تطور قدرة الإنسان - بعد تجمعه في حيز جغرافي محدد، مع توافر الموارد الفلاحية- على توفير فائض غذائي عن حاجته وحاجة مخزونه.

ومنه ظهرت التجارة كإحدى الشبكات الاجتماعية المتبلورة عن الشبكات البدائية الأولى. لكن خلقت علاقات جديد بين المجتمع الداخلي والمجتمعات الأخرى، وكانت أهم مساهم في بداية ظهور الحضارات الكبرى وتكونها بعد توفر الاستقرار وموارد العيش الأساسية.

فالحضارة هي "كل ما يرتبط بحياة الاستقرار من نظم سياسية واقتصادية وفكرية وفنية"⁽¹⁾، وهي "نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي"، تتألف من عناصر أربعة:

1. الموارد الاقتصادية.
2. النظم السياسية.

(1) أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين، محاسنة محمد حسين، ص 14.

3. التقاليد الخلقية.

4. متابعة العلوم والفنون.

لذلك تمثل الحضارة بداية الاستقرار في جميع جوانب الحياة المعيشية والفكرية والنفسية للمجتمع والدولة، فالحضارة تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق، فالأمن باعث لتحرر الدوافع والتطلعات الإبداعية والعمرائية⁽¹⁾.

معالم ميلاد أي حضارة، حين تأخذ في صعود مقامات القوة والتحضر، وتدرج معالي "النشأة والتكوين"، فتستنفذ طاقات شعبها فرادى و زرائى، فتستفز أحسن ما في أتباعها من طاقات و قدرات؛ في كافة المجالات، لتشق طريقها بقوة متسارعة، وتبرز على الواجهة العالمية، و تسعى للوحدة بين مكوناتها؛ بإذابة الهويات الغير متناسقة، سواء الفكرية أو العرقية، وتوسيع نطاق الشبكات الاجتماعية، و زيادة تعاون الفرد مع مجتمعه، و المساهمة في نشاطاته، و التجاوب مع قضاياها، ويمثل هذا طور "التكون والتمكين".

ثم لا تلبث أن تصل طور "الاستقرار والتوسع"، الذي غالبا ما يصحبه الغنى بعد الفقر، والترف بعد الخشونة، والحضارة بعد البداوة، فتستبدل تدريجيا مشاعر القوة والاندفاع؛ بمشاعر الترف والنعيم، ويبدأ أفرادها في الانشغال بما بين أيديهم، متشاغلين عمن هم خارج كيانهم من المتربصين، ويميلون للدعة والراحة، بعد أن أمنت الحمى واتسع السلطان، وتعلو النزعة الفردية في مقابل انخفاض الروح الجماعية.

فالحضارة هي غاية العمران بحركة متصاعدة، تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق، وتستقر الدولة الحربية المقاتلة ضمن حدودها الأولية لتباشر مرحلة الدولة الحربية السياسية سعيا لتنظيم ما تحت سلطانها، فتنتقل دوافع الإبداع والنشاط الذهني والمهارات المهنية⁽²⁾.

لكن الحضارة يصيبها الدور وتعود عليها الأيام، فيكون الملك دولة بين الحضارات؛ فتأتي الثانية لترث الأولى بعد احتضارها؛ منطلقة بموروثها نحو آفاق لم تصلها الأولى، وهكذا دواليك بين الأمم، كلما جاءت أخراهم احتوت أولاهم.

وليس من مهامها الحضارية حفظ التراث الأصلي أو الوافد الأجنبي وتخليطه لتقدمه لمن يليها، أو تعيده إلى حيث أتى، إنما ميزتها في التحضر "التفاعل الحضاري" بالاستفادة والانتقاء والتطوير بما يصطبغ بمفاهيمها الحضارية، ويخدم مقاصدها من تعمير الأرض، ومواكبة زمنها.

(1) قصة الحضارة، وول ديورانت، ج1، ص 4.

(2) المصدر نفسه، ج1، ص3.

فأهم عامل في تقدم البنية الاجتماعية هو: **تناقل الثقافات، بالاتصال** لا بالوراثة الفيسيولوجية؛ لأن الثقافة بالاختلاط والتعليم⁽¹⁾.

لأجل ذلك يبرز **طرح المفكر مالك بن نبي الساعي** لتفريغ ثقافة الشعوب الإسلامية من القابلية للتخلف، لما أصابها من قحط حضاري؛ فاستنجدت بأمشاجها وأرحامها تتباهى بماضي أسلافها؛ لكن بلا حاضر تواجه به حضارات وحواضر كبرى في حاضرها.

فكان المقصد من أطاريح **مالك بن نبي تبني مشروع تغيير للثقافة** التي عششت تحت سلطان الاحتلال الغربي لكثير من الدول الإسلامية، فقهرتها ثقافيا وحضاريا، وصنعت منها مغلوبا يقتفي خطى غالبه، ويعيش تحت جبروت عقدة النقص.

وهنا ركز على ضرورة النهضة الثقافية والفكرية قبل النهضة الاقتصادية والصناعية، وأكثر من التأليف لتفسير مشروعه النهضوي القائم على إعادة تشكيل عقلية الإنسان المسلم للخروج منه من مراحل "القابلية للاحتلال" بكل صوره العسكرية والاقتصادية والفكرية والثقافية، و"القابلية للتخلف"، والخنوع لنظرية تفوق العرق الأبيض، لمرحلة انبعاث الأمل نحو الأفضل، وفق مشاريع مسطورة؛ لا أضغاث أحلام، مع بناء مجتمعي عماده أصوله الإسلامية وحاضره العالمي وتطلعه المستقبلي.

وطرح **مالك بن نبي** مشروعه النهضوي قائم على التغيير الثقافي والفكري الاجتماعي؛ لم يقص أصول الشعوب الإسلامية، ولا طالب بحذو خطى التغريب الفكري والثقافي، بل ركز على النفاذ للأفكار العالمية الإنسانية والاستقاء من جميع التجارب البشرية وتفعيل التفاعل الحضاري؛ بالاستفادة من التجارب البشرية الحضارية، والنماذج الناجحة؛ وفق المعايير الموافقة للهوية الإسلامية للمجتمعات المسلمة، ووفق حاجاتها وتراكيبها الاجتماعية، مع تمحيص وتحليل وانتقاء.

لأن التغيير في مفهوم **مالك بن نبي** هو تغيير اجتماعي جماعي؛ لبه التوجه نحو نظرية "تغيير ما بالأنفس"؛ أي بناء نفسية الفرد القابل للتغيير والمواكبة والاستمرار، وبناء شبكة اجتماعية مترابطة على أصول فكرية وثقافية حضارية إسلامية عالمية، لأجل ذلك انتقد المشاريع الهادفة لتغيير الواجهة العمرانية والمظاهر الحياتية؛ للتشبه بالحضارات الكبرى، دون تفاعل حضاري يظهر في إنتاج فكري وثقافي، ودون حفاظ على الهوية الأصلية، وهو ما يساهم في زيادة التبعية الثقافية والحضارية والاجتماعية والاقتصادية. لأن مراد بن نبي من التفاعل الحضاري تغيير الفرد المسلم ليكون هو منتج حضارته.

ومن العبث السعي لبناء نهضة حضارية مع تبني نموذج القطيعة مع الحضارات المعاصرة؛ فمقتضى النمو الحضاري يفرض وقوع التفاعل مع الحضارات السابقة والمعاصرة، والاستفادة من محيطنا المعاصر،

(1) الفيومي. تاريخ الفكر الديني الجاهلي، ص 163 - 164.

مع تركيز الاهتمام على صناعة الأفكار وفق مشروع حضاري موافق لحاجاتنا وثقافتنا وواقعنا الداخلي والخارجي.

لأن النهضة إبداع داخلي وتميز وليست تقليدا وتبعية، فالبدائل الفكرية ضرورية، والتفاعل العلمي والفكري مثله، لكن وفق مناهج علمية مستقلة تتناسب مع خصوصية البيئة الإسلامية، لتحقيق الاستقلال الفكري في دراسة مجتمعاتنا؛ " فلكل حضارة نمطها وأسلوبها وخيارها"⁽¹⁾.

ثانيا: المسألة الحضارية عند مالك بن نبي.

نلاحظ من دراسات مالك بن نبي أن المسألة الحضارية طاغية على فكره، ومتوغلة في نظرياته، لدرجة أنه يجر كل الأطاريح والقضايا إليها.

يقول بن نبي: "إن المشكلة التي استقطبت تفكيري واهتمامي منذ أكثر من ربع قرن وحتى الآن هي مشكلة الحضارة"⁽²⁾.

لماذا؟

لأن مشكلة كل شعب في جوهرها؛ هي مشكلة حضارته، ولا يمكن أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية، وما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها⁽³⁾.

فالمسألة الحضارية هي أهم شواغل فكر مالك بن نبي في ظل الجدلية القائمة بين الخصوصية الحضارية الإسلامية؛ وبين واقع العالم الإسلامي المتردي، فحاول أن يقف على المقاصد الحقيقية للأفكار والمركبات التي صاغت حركة الحضارة الإسلامية عبر التاريخ.

وهنا يلعب عنصر الزمان دورًا بالغًا في فكره، لأن الوعي التاريخي بالمرحلة وبجذورها، هو الذي حدد مقاصد اجتهاداته حول المسألة الحضارية، فالتاريخ عنده كروية وسؤال عن الزمن، يوظف داخل سياق البحث عن المعنى الكامن وراء الحدث الحضاري الإسلامي.

ووفق هذا المنحى ينطلق مالك بن نبي من وعيه بالخلل الذاتي حل بالمجتمع الإسلامي، المتمثل في أزمة التخلف الحضاري، وهو يرى أن إصلاح هذا الخلل، لا يمكن أن يتم في غياب المقومات الإسلامية التي صنعت التجربة الحضارية الإسلامية في التاريخ⁽⁴⁾.

(1) مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، مالك بن نبي، ص.7

(2) نص حوار مع مالك بن نبي، مالك بن نبي، 16-17.

(3) شروط النهضة، مالك بن نبي، ص 19.

(4) مالك بن نبي وسيد قطب جدلية الحضارة والتخلف، أسامة محمود آغي، 2018/12/02.

عاصر مالك بن نبي حينها حركة الإصلاح التي قادها آنذاك الأفغاني ومحمد عبده وأعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في وطنه مثل ابن باديس والإبراهيمي والعربي التبسي ومبارك الميلي؛ وغيرهم.

ورغم تفاعله الكامل مع الحركة إلا أنه كان دائما يحتفظ بحياده العلمي وفكره المتميز، الذي كان يدعوه إلى نقد أعمال الإصلاحيين أحيانا، بل وتخطئتهم، منطلقا من تصوره العالمي الحضاري، الذي كونه بعد قراءات للواقع ودراسات لمصادر علمية لمنظرين في تاريخ الحضارات، مثل ابن خلدون، كيسرلنج، شبنجلر، وتوينبي.

ويبرز إبداعه في تطبيقه للنظرية على تاريخ العرب والمسلمين، واستخراج الجانب العملي الميداني في النظرية المتمثل في البناء الحضاري (1).

يعرف مالك بن نبي الحضارة بأنها: "مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع معين أن يقدم لكل فرد في كل طور من أطوار حياته المساعدة الضرورية"، أو هي: "إنتاج فكرة حياة تطبع على مجتمع الدفعة التي تجعله يدخل التاريخ" (2).

فالحضارة عند بن نبي هي الحاضنة للتقدم، والمحيط المناسب لإشاعة ثقافة العلم، حين تعطي الفكرة المبررات الدافعة لليد والعقل للاستفادة من الوقت، فهي مكون جماعي اجتماعي يتجسد في سلوكيات وأخلاقيات وثقافة المجتمع ككل، وتظهر معالمها العمرانية والاقتصادية تتابعا. فالحضارة هي "مظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي في الحضرة" (3)، والمعنى الذاتي المجرد فيها يطلق على مرحلة من مراحل التطور الإنساني المقابل لمرحلة الهمجية، وأما الموضوعي؛ فيطلق على جملة من مظاهر التقدم الأدبي والفني والعلمي والتقني التي تنتقل من جيل إلى جيل. يرى مالك بن نبي أن تاريخنا كمسلمين يمكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل.

الأولى: مرحلة ما قبل معركة صفين، التي كانت الأمة فيها مشحونة بالإيمان والقيم الروحية.
الثانية: ما بعد معركة صفين، التي دخلت فيها نزعة السلطة والتنافس المادي، وانقلبت فيها السلطة إلى ملك عضوض. امتدت إلى عهد ابن خلدون واستلام دولة الموحدين الحكم.
الثالثة: ما بعد الموحدين، المرحلة التي انتهى فيها الإبداع واستسلمت الأمة لغرائزها، واستهلكتها فيها مكتسباتها، وضاعت منها مبررات وجودها، فكان إيدانا بخروجها من دورة الحضارة.

(1) مالك بن نبي؛ دورة الحضارة والمواعيد الضائعة، مصطفى بن حموش، 5 فبراير 2017.

(2) مالك بن نبي؛ مفكرا إصلاحيا، أسعد السحمراني، ص 144.

(3) المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، ج 1 ص 180.

لكن المجتمعات العربية والإسلامية بصدد محاولة بناء حضارة جديدة بظهور حركة تصحيح حضارية معاصرة لبن نبي، مغايرة للتي كان عليها أسلافنا بحكم تقدم الزمان. في محور جغرافي يمتد بين طنجة وجاكرتا.

يرى مالك بن نبي في مسألة التحضر **توفيقاً بين الفكر والاقتصاد**؛ ليكون نتاجاً لحركة المجتمع، لأن من شروط المجتمع عنده أن يكون له حضارة، فالجماعات الساكنة تعيش في مرحلة ما قبل الحضارة، ثم تترقى للحضارة⁽¹⁾.

والحضارة هي مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع معين أن يقدم لكل فرد من الأفراد، وفي كل طور من أطوار وجوده؛ المساعدة الضرورية له⁽²⁾.

يصنف العامل الاقتصادي كركيزة محورية لتبلور الحضارة وتمظهرها عمرانياً وفكرياً وأخلاقياً وثقافياً، فقد يكون للمجتمع بُنى مؤسسات تنشئة اجتماعية منظمة، وتشريع خلقي رفيع، بل قد تزدهر فيه صغريات الفنون، لكنه يقر في مرحلة الصيد البدائية، ويستحيل أن يتحول إلى المدنية تحولاً تاماً...

فقبائل البدو العربية على درجة نادرة من الفتوة والذكاء، وتبدي من ألوان الخلق أسمائها، **لكن ذكاءها بغير الحد الأدنى من الثقافة التي لا بد منها، وبغير اطراد موارد القوت، ستنفقه في أخطار الصيد ومقتضيات التجارة، بحيث لا يبقى لها منه شيء لو شئ المدنية وهُدابها ولطائفها وملحقاتها وفنونها وترفها...**

.. وفي المدينة يتلاقى التجار حيث يتبادلون السلع والأفكار، وهاهنا؛ حيث تتلاقى طرق التجارة؛ تتلاقح العقول، يُرهف الذكاء وتُستثار فيه قوته على الإبداع...

وكذلك في المدينة يُستغنى عن فئة من الناس فلا يُطلب إليهم صناعة الأشياء المادية، فتراهم يتوفرون على إنتاج العلم والفلسفة والأدب والفن⁽³⁾.

وعليه نجد **أوجست كونت** يقول بأن جميع المجتمعات تتجه بالضرورة نحو حالة مثالية أفضل؛ وفق قانون المراحل الثلاث.

ويقول كارل ماركس "**بقانون التطور التاريخي**" الذي يجسد "**قانون التعارض**" لدى هيجل، فكانت النظرية الماركسية تؤول إلى "**مبدأ التناقض**"، الذي يولد "**الصراع الطبقي**"، كمحرك للتاريخ.

لكن مالك بن نبي يرفض هذا التنظير، ويرى أن **دور الحضارة هي جوهر تاريخ المجتمعات الإنسانية**⁽¹⁾.

(1) آفاق جزائرية، مالك بن نبي، ص 38.

(2) وجهة العالم الإسلامي، مالك بن نبي، ج 1، ص 26.

(3) قصة الحضارة، وول ديورانت، ج 1، ص 5.

فأصل التغيير عنده يتوصل: بالحضارة؛ بالحركة.

والتغيير هو صفة المجتمعات التي تسعى إلى بناء حضارة، **فالتغيير يعني النهضة**، وهي أساس **مشكلة الحضارة** التي تتموضع في عالم الأفكار، وتتحد هذه السيرورة في تركيبة سوسيو تاريخية، وتمثل في الثالث الذي حدده في: **(الإنسان + التراب + الوقت)**.

فالإنسان يتحول من فرد إلى شخص، والتراب من الحالة الخام إلى التكييف الفني والتشريعي، أما الوقت فيتحول من الحالة السائبة إلى الاستثمار الاجتماعي⁽²⁾.

والحركة أي **"التغيير"** هي التي تميز المجتمع عن التجمعات البشرية الأخرى، فالجماعة الإنسانية تكسب حقيقة المجتمع حين تشرع في الحركة، أي عندما تبدأ في تغيير نفسها من أجل الوصول إلى غايتها⁽³⁾.

نجد أن مفهوم الحضارة عند **بن نبي** مرتبط بحركة المجتمع وفاعليته، لأن مشكلة الحضارة عند رجل العالم الثالث الواقع في محور طنجة- جاكارتا يقوم على:

- **المشكلة العضوية:** الخاصة بتشديد بناء قائم على الحقائق النفسية الاجتماعية في هذه البلاد.
- **مشكلة التوجيه:** القائم على حقائق الوضع العالمي⁽⁴⁾.

فالحضارة لها جانبان؛ جانب يتضمن شروطها المعنوية، في صورة إرادة تحرك المجتمع نحو تحديد مهامها الاجتماعية، وجانب يتضمن شروطها المادية في صورة إمكان يضع تحت تصرف المجتمع الوسائل الضرورية للقيام بالوظيفة الحضارية⁽⁵⁾.

ثالثاً: مفهوم التغيير عند مالك بن نبي.

يرى **بن نبي** أن معرفة الواقع الحقيقي؛ هي معرفة **جدل الفكر مع الواقع الحياتي**، بمعنى إعادة إنتاج وعينا للواقع بعيداً عن النمطية الساكنة، أو المقولات العاجزة عن فهم حركة الواقع وما أحدثه من تغيرات⁽⁶⁾.

نميز اصطلاحاً بين **"التغيير"** و **"التغير"** الاجتماعي، **فالتغير الاجتماعي** يحدث تلقائياً في طبيعة البناء الاجتماعي أو النظم أو الأجهزة أو الثقافة من حالة لأخرى بزيادة أو نقصان، أو من ثبوت نسبي

(1) وجهة العالم الإسلامي، مالك بن نبي، ج 1، ص 27.

(2) تأملات، مالك بن نبي، ص 199.

(3) ميلاذ مجتمع، مالك بن نبي، ص 16.

(4) آفاق جزائرية، مالك بن نبي، ص 46-47.

(5) فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ، مالك بن نبي، ص 123.

(6) مالك بن نبي وسيد قطب جدلية الحضارة والتخلف، أسامة محمود آغي، 2018/12/02

لاضطراب أو تسارع، وهو ناتج تغيرات وظيفية في البنية الاجتماعية، وانتقال من البسيط إلى المركب. أما التغيير الاجتماعي؛ فهو فعل مقصود من فاعل لتغيير سلوك أو ثقافة أو قيم؛ نحو الإيجاب أو السلب، وله عدة خصائص؛ منها:

- وجود الفاعل القادر على إحداث التغيير.
- تسطير الغاية والأهداف.
- تخطيط لمسار ومراحل التغيير.
- تقييم النتائج والاستفادة منها⁽¹⁾.

يقرر مالك بن نبي أن "التغيير" هو الحركة والبناء الحضاري، فهو عملية بنائية تستهدف إقامة حضارة بواسطة نظام من العلاقات الاجتماعية، أي: تحويل الواقع الاجتماعي المتخلف إلى تركيب حضاري متقدم عن طريق شبكة العلاقات الاجتماعية.

والتغيير مرتبط - لزاما - بالأشخاص والأفكار والأشياء، فلا بد من توفر صلات ضرورية بين هذه العناصر، كيما يؤدي التغيير الاجتماعي وظيفته، ويتحقق الوصول بالمجتمع إلى الحضارة⁽²⁾.

ينص مالك بن نبي على أن "التغيير الاجتماعي" هو ظاهرة تقدم، أو نمو يحقق بناء الحضارة وفق قانونها، ويتجلى من خلال تدخل الإنسان بالتخطيط، وأما "التغيير المجتمعي"؛ فهو ظاهرة تلقائية، تسير بحسب القانون، وتشتمل التغيير نحو الأسوأ أو الأفضل، ولذلك فهو يؤكد على الدافع الروحي أو الديني في نفوس الأفراد، والتأثير الواسع على المحيط الثقافي والاجتماعي والعلاقات المتبادلة بين السلوك الفردي والسلوك الاجتماعي⁽³⁾.

وكبرى مشاكل الأمة عند بن نبي هي: التقصير في الناتج الفكري. فتنغمس في تعظيم الأشخاص، وتكديس الأشياء، لتحقيق شعور معنوي بإدراك الركب الحضاري ولو شكليا، بالتمظهر بأشياء أنتجتها حضارات أخرى، فتنقمص صورة من تقني منتوجاته الفكرية، العلمية، اللغوية، الثقافية، الفنية، السلوكية، والصناعية.

من أجل ذلك؛ يحدرننا بن نبي من اعتقاد أن اقتناء منتجات مستوردة؛ هو مؤشر لنهضة حضارية. فالمنطق التاريخي يقول: الحضارة تصنع منتجاتها.

(1) التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي، مراد بن سعيد، خديجة زياتي، ص 3.

(2) ميلاد مجتمع، مالك بن نبي، ص 24.

(3) التغيير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي، نورة خالد السعد، ص 107.

فالحضارة لا يمكن استيرادها، وإن استوردت كل منتجاتها؛ لأن الحضارة إبداع، وليست تقليدا وتبعية، فبعض القيم لا تشتري⁽¹⁾.

لأجل ذلك يشترط بن نبي لحصول التغيير الاجتماعي الحضاري؛ توافر عوامل نستخلصها من المعادلة التي حددها مالك بن نبي: حضارة = انسان + تراب + زمن.

وقد وضع شروطا ضابطة لهذا التغيير؛ هي:

1. حركة المجموع الإنساني.

2. إنتاج أسباب الحركة.

3. تحديد اتجاه الحركة⁽²⁾.

فالجماعة المتغيرة تكمن فيها دواعي التطور، وتنطلق منها الطاقة الكامنة المزيلة لحال الجمود والجمول.

والحركة في الجماعة شرط أساسي لبناء مجتمع، لأن كل جماعة لا تتحرك ولا تتطور؛ تخرج من التحديد الجدلي لكلمة مجتمع. ويصبح الوسم مجازيا في حقها؛ لافتقادها لمسارها الاجتماعي التنموي، لأنها تعيش "ما قبل الحضارة".

فهي مجتمعات تتعايش مع واقعها كما هو، ساعية لتحصيل قوت يومها، وكل يوم هي في شأن، فأقصى عصارة اجتهادها في إدراك شبع البطن ومتعة الجسد، مع الاكتفاء بما لديها، دون السعي لتطوير حاجاتها، ولا وسائلها.

وتزيد بدائيتها في الاكتفاء بالمهارات اليدوية بأدنى مستوياتها، بل وتعطيل الأنفس عن أي سلوك أو تجاوب مع أفكار حضارية بسيطة، كتنظافة المحيط مثلا، أو دفع الأولاد لبرامج تحسين المستوى اللغوي والمعرفي خارج إطار التمدرس.

فهذه المجتمعات تقبل أن تعايش المعاناة اليومية؛ على أن تبذل جهدا بسيطا لإيجاد فكرة تفك الإشكال، فقد ترضى بأن تقضي ساعات في احضار الماء من أماكن بعيدة؛ على أن تبتكر طريقة لنقل الماء مباشرة، وقد ترضى بالعيش وسط قاذورات الصرف الصحي وهي مكشوفة؛ على أن تحفر وتركب مجاري تحت الأرض.

ثم ترمي بكل مصائبها على الغير، أي كان هذا الغير، في محاولة لتبرير الفشل الدائم في الانتقال من حالة الجمول إلى الحركة، والتغير للأحسن، لأنها تعيش على نصب الفاعل لها، وترضى بأن تكون مفعولا بها.

(1) شروط النهضة، مالك بن نبي، ص 51

(2) ميلاد مجتمع، مالك بن نبي، ص 15.

يرى مالك بن نبي أن حركة التغيير الاجتماعي موقوتة بمرحلة معينة من تاريخ أي أمة، حين تكوّن عناصر الحركة فيها؛ فينبعث كمون أمل التغيير، فيجيء أمرها بقدرها، ممثلة صورة "ميلاد مجتمع"، تتمظهر فيه نقطة انطلاق "حركة" تظهر على شكل نظام جديد للعلاقات بين أفراد هذا المجتمع.

قد تبدأ تلك الحركة "بفرد واحد" أو "بفكرة واحدة"؛ تكون بمثابة النواة، تنقل المجتمع من نقطة تاريخية لأخرى، فكأنما استبدل قوم بقوم. مثل ظهور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو المصلحين والدعاة، أو العلماء والحكماء، أو الزعماء والقادة، أو المنظرين والمفكرين، مصداق محكم التنزيل (إن إبراهيم كان أمة) (النحل: 120)، " فإذا نظرت إلى إبراهيم . عليه السلام . وجدت فيه من المواهب ما لا يوجد إلا في أمة كاملة"⁽¹⁾.

ولا يكون تحقيق غاية "المجتمع المتحرك" في بناء حضارة إلا بعناصر ثلاثة؛ هي:

1. تأثير عالم الأشخاص بغايات يرنو إليها.
2. تأثير عالم الأفكار بنموذج معرفي غائي.
3. تأثير عالم الأشياء بوسائل تحقيق الأهداف المسطرة⁽²⁾

بتركيب هذه العناصر يُحقق التغيير الاجتماعي المنشود، بشرط وجود الأرضية وهي: "الثورة الدينية"، أي "العنصر الديني" المحفز، والمساهم الرئيس في عملية الربط والتفاعل. والعوامل السالفة؛ لا ينضج نتاجها؛ إلا باستثمار شبكة العلاقات الاجتماعية. وهو ما تجلّى في مظاهر بزوغ عدة حضارات، منها المجتمع الأول الإسلامي، متمثلة في ميثاق الأخوة بين الأنصار والمهاجرين.

فالإنسان السابق على الحضارة (العربي قبل البعثة المحمدية مثلاً) هو مثل جزيء الماء قبل أن ينحدر بقوة لينتج طاقة كهربائية، فهو جزيء منطوٍ على طاقة مذخورة، ولكنه يفقد طاقته بعد أن استنفذها في إنتاج الكهرباء.

وهذا يعني أننا بحاجة لرفعه مرة ثانية كي يستطيع الإنتاج، والمشكلة أن إنسان ما قبل الحضارة أقرب للفطرة والقوة، وهو بعد الحضارة يحمل أمراضاً كثيرة.

(1) الخواطر؛ تفسير الشعراوي: الشعراوي، ج13، ص 8270.

(2) ميلاد مجتمع، مالك بن نبي، ص23.

فالإسلام نقل العرب وغيرهم إلى حضارة، وأنتج الفرد أشياء كثيرة، ولكن في عصر التخلف وغياب المناخ العلمي لم يستفد المسلمون من اكتشاف ابن النفيس للدورة الدموية، فلم تتراكم المعلومات والمعارف، ولم يتقدم بعده علم الطب⁽¹⁾.

ومثال آخر؛ في فتح الأندلس؛ فقد استغرق من المسلمين قرابة ثلاث سنين، رغم قتالهم خارج ديارهم لعدو على غير ملتهم، لكن توحيد الأندلس بعد تفككها لطوائف؛ استغرق من الخليفة عبد الرحمن ثلاث وعشرون سنة، مع أن القوم قومه وعلى دينه وفي أرضه.

فالمسلم الأول الذي نزل ساحات الوغى الأندلسية كانت آماله ومخيلته الحضارية تناطح الجبال، لا يهاب بشراً؛ يحس بجزئيته المنصهرة في كيان الأمة الإسلامية من خراسان إلى المغرب الأقصى، يستشعر عظمة قومه وجبروت دولته، وسلطان حاضرتة بدمشق.

أما المسلم الذي تمرغ في ترف الأندلس وانتفخت نرجسيته ودلاله، قهرته فردانيته على استيعاب وحدة المجتمع الأندلسي، رغم تربص العدو الدوائر بهم، وفضل الشقاق والفرقة على الوحدة. فكانت ترشيد المسلم الأول الأمازيغي الذي تحول من الوثنية للإسلام، أسهل بكثير من ترشيد المسلم الأندلسي.

وبافتراض أن الإنسان هو الفاعل الحقيقي في النهضة، فهو بحاجة لقوة روحية محرّكة له وفق تكوّن معادلة (إنسان + تراب + وقت)، مضروبة بالعامل الديني = حضارة. فالمنتج الحضاري هو المادة الأولى التي يقوم عليها استمرار الشعب وأمنه القومي، لوجود علاقة بين الطاقة البشرية الفاعلة المنتجة للحضارة، والمعادل الفكري والأخلاقي (الدين)، وهذه العلاقة هي باعث للأمة ولعمرانها ومنعتها.

رابعا: شبكة العلاقات الاجتماعية:

يقدم مالك بن نبي مفهوماً جديداً للمجتمع؛ يسميه "المفهوم الوظيفي"، وهو مجتمع قائم على علاقات تبادلية تكاملية بين المجتمع وأفراده، فالأفراد يعملون للمصلحة العامة لهذا المجتمع، والمجتمع يوفر لهم الظروف والصلاحيات التي تساعدهم على أداء مهامهم⁽²⁾.

بهذا التعريف يتجاوز مفهوم الكم في تعريف المجتمع؛ إلى مفهوم الكيف القائم على الشراكة العملية والعلمية، فيصبح الفرد متعلقاً بكليته بالجماعة الحاضنة له، ويتحسس جزئيته المركبة للكلية المجتمعية في إطار المجتمع ككل واحد.

(1) مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي، محمد العبد، <https://binbadis.net/archives/2796>

(2) فلسفة التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي، محمد بن سباع، ص 292.

وهنا ينمو في وعيه الباطني شعور الجماعة المحتوي للأنا، فيدرك مسؤوليته اتجاه المجتمع قبل مطالبته بحقوقه، ليصل إلى درجة شعوره اليقيني بامتلاكه للشارع والحي السكاني والممتلكات العامة، ومسؤوليته الفردية عن تخلف أو تقدم الدولة.

وهنا يدافع عن المكتسبات العامة بروح الملكية الفردية، وتنهار اللامبالاة التي تعشش في الشعوب ذات القابلية للتخلف، حيث يكون فيها الفرد؛ يتحسس ممتلكاته الشخصية فقط، ولا يأبه لما دونها، ولا يشعر بانتمائه أو مسؤوليته عن محيطه من أفراد أو أشياء أو أفكار.

يرى بن نبي أن شبكة العلاقات الاجتماعية هي العمل التاريخي الأول الذي يقوم به المجتمع ساعة ميلاده، مثاله في ذلك صنيع رسول الله مع المهاجرين والأنصار.

وهذه الشبكة المتناسكة هي الدافع المحرك لفاعلية الأفكار للتمظهر واقعيًا كسلوك ثقافي حضاري أو ناتج مادي أو إبداع فكري، وبدون الشبكة الاجتماعية المتجانسة لا يبرز عمل متجانس بين الأشخاص والأفكار والأشياء.

فالمحيط المجتمعي الحضاري المترابط المتفاعل مع بعضه يكسب الأفكار والمفكرين فاعلية أكبر، وينشئ في وسطه أجيال تتلقى الثقافة الحضارية بتجانس بين جميع أفراد مجتمعها، وفق شبكة اجتماعية مترابطة.

وهو المقروء والملاحظة في تاريخ الأمم حين تمزق شبكة العلاقات الاجتماعية، من تواجد علماء ونظار ومفكرين لكن خارج سياق محيطهم، بل في عزلة من مجتمعاتهم.

لأن المجتمع الحضاري يحركه مجموع مفكره، فتكون سلسلة مترابطة من الأفكار المتفاعلة، فيحدث تجاوب من جميع طبقات المجتمع؛ كل بقدره الإدراكي والفكري والثقافي، وإلا؛ فالأفكار القوية قد تحبس في مجتمعات فاقد للشبكة الاجتماعية المتجانسة والمترابطة، وقد تنتهي صلاحيتها معها؛ فلا يتجاوب معها؛ حتى لو عاش في عصرها الجم الغفير من العلماء والنظار والأدباء والمفكرين، وقصة الحضارات تروي سقوط دول كثيرة عاش في أواخر عهدها طبقة كبيرة من المثقفين والنظار، لكن شبكتها الاجتماعية مهترئة، و تواصل الأفكار مع الأشخاص والأشياء ضعيف، والتواصل الاجتماعي بجميع أطره ومدارجه قليل، لأن الفردية تعلق هنا على الجماعي، وتحلل شبكة العلاقات الاجتماعية، فتهترئ قنوات التواصل بين أهل الفكر والنظر ومجتمعاتهم، ومع تباطؤ تأثير الأفكار والتجاوب معها، تفقد فاعليتها.

لذلك كانت أطروحة بن نبي قائمة على أن الفرد الذي يساهم في بناء مجتمع حضاري ليس هو العضو الفطري الموجود ضمن إطار حيز المكان والزمان لمجموعة من الأفراد، بل هو "الشخص" الحامل

للنزعة الاجتماعية، الساعي لبناء شبكة علاقات اجتماعية إيجابية مع مجتمعه جماعة وفرادى لغرض المشاركة العامة التفاعلية والتكاملية⁽¹⁾.

فهذا الشخص ذو النزعة الحضارية التفاعلية والتكاملية يمتلك قابلية للأداء الجماعي وشعورا بالمسؤولية الفردية القائمة عليه؛ اتجاه مجتمعه، وكلما قويت العلاقات بين الأشخاص؛ قويت العلاقات بين الأفكار والأشياء.

لأنه ليس هناك خطر على تطور المجتمع؛ مثل الخطر الذي تشكله النزعة الفردانية الموجودة فيه. فهي باعث على انقطاع التراحم وزيادة استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، واستمرار الطبقة القاهرة، وتفكك الوحدة الوطنية والأخوة الدينية، وكثرة النزاع.

وكل هذا من نذر زوال الحضارات، وانحيار الدول، وتخلف الشعوب. فالنظام العام والتطور الشامل يكون جماعيا تكامليا، بنمو الوعي الجمعي داخل الأفراد، فينطلق كل في ميدان؛ وعلى حسب قدراته، وهو يمتلك ثقافة تقديم أداء الواجب على المطالبة بالحقوق.

فالتغيير الاجتماعي الشامل - في منظور بن نبي - لا يتجسد على أرض الواقع دون نقل الفرد من الحال الفردانية إلى الحال الجماعية الاجتماعية، من الفرد البدائي إلى الفرد الجماعي المدني المتحضر. وهو شخص يفكر في المصلحة العامة الجماعية التي سيستفيد منها أكثر من تحصيله للمصلحة الفردية الأقل حجما وأمدا، وهذا التفكير يقوده للانخراط في شبكة علاقات اجتماعية حضارية فمعنى "التحضر: أن يتعلم كيف يعيش في جماعة، ويدرك في الوقت ذاته الأهمية الرئيسة لشبكة العلاقات الاجتماعية في تنظيم الحياة الإنسانية من أجل وظيفتها التاريخية، فإذا فهمنا هذا؛ أدركنا في هذه الحالة قيمة نظام الدفاع الذي ينصبه مجتمع - بطريقة غريزية - حول شبكة علاقاته؛ كيما يحميها من أي مساس بها"⁽²⁾.

لأن المجتمع يضم الثوابت التي يدين لها بدوامه وهويته الاجتماعية والثقافية. وهذه الثوابت تمر عبر شبكة العلاقات الاجتماعية، التي تربط أفرادها، وتوجه ألوان نشاطهم في اتجاه وظيفة عامة. فتكون شبكة العلاقات الاجتماعية؛ هو دليل أهلية المجتمع في تسيير موارده البشرية وتحقيق التنمية المستدامة وفق روابط قوية بين موارده البشرية التي تمثل رأس ماله المركب من اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية وحسن تسيير الموارد البشرية. فالمجتمع "يمرض عندما يعجز عن النشاط المشترك، وينتهي إذا تفككت شبكة العلاقات!"⁽³⁾.

(1) ميلاد مجتمع، مالك بن نبي، ص 29، 38، 43.

(2) المصدر نفسه، ص 94.

(3) المصدر نفسه، ص 94.

يرى مالك بن نبي أن كل علاقة اجتماعية في جوهرها عبارة عن خلق؛ فتترجم الأخلاق إلى علاقات تربط بين أبناء المجتمع وثاق الأسرة الواحدة مع بعضهم ومع عشيرتهم، والحي السكني، ومؤسسات المجتمع، والأمة، والسلطة.

فالعلاقة بين الفرد والمجتمع تستبين حال ارتباط الفرد بمجتمع تاريخي حضاري، يتحول من خلاله الفرد إلى شخص اجتماعي يساهم في بناء شبكة العلاقات وصنع الحضارة.

وهذا واضح في تعريف بن نبي للمجتمع: "هو تنظيم إنساني ينشأ عن عناصر ثلاثة هي: الحركة، وأسبابها التي نتجت عنها، واتجاهاتها التي تسعى إليها.

باعتبار أن الحركة مقياس لكسب الجماعة الإنسانية صفة المجتمع، وتمهد الطريق لتطوره وفقا للجهود المشتركة الذي لا يقوم إلا على التآلف بين الأشخاص والأفكار والأشياء"⁽¹⁾.

ومرحلة الأفول الراهنة نتيجة حتمية لتمزق شبكة العلاقات الاجتماعية، وتفكك التآلف بين هذه العناصر، وشرط العودة إلى الحضارة هو إحياء التآلف ضمن شبكة العلاقات الاجتماعية⁽²⁾.

ودخول المسلم المعاصر لريادة دورة حضارية جديدة مشروط بموقف المسلم من عقيدته، والذي ينقصنا هو العمل بموجب العقيدة الإسلامية...

ونحن لا نرى لعقيدتنا الإسلامية هيمنة على طاقتنا الاجتماعية. ولهذا؛ هذه الطاقات معطلة تمامًا، لأننا جعلنا من الإسلام وسيلة للحياة الأخروية، بينما كانت في عهد الرسول عليه صلوات الله وأزكى سلام وسيلة النجاة في الحياة الأخروية، وأيضاً وسيلة المجد والعز والحضارة في الحياة اليومية⁽³⁾.

خامساً: آليات التغيير وفق شبكة العلاقات الاجتماعية.

حدد بن نبي آليات التغيير في عوالم أربع؛ هي:

- **تفعيل العقيدة:** العقيدة الدينية باعث على إحياء البعد الأخروية للجزء من الأفعال العملية العبادية والعلمية الاعتقادية والمعاملات، مما يكسب رقابة ذاتية؛ ورضى معنويًا؛ وأملا يدفع نحو الاستمرار.

لأجل ذلك يسعى بن نبي لتفعيل العقيدة العلمية لتتكون عملياً وميدانياً في سلوك الفرد والمجتمع، فهو يريد أن تخرج العقيدة من كموثها القلبي المعرفي والتعبدي والنفسي إلى فاعليتها الاجتماعية والحضارية.

- **تفعيل الأفكار:** يقاس عالم الثراء الفكري بالطرح المتجدد والمبتكر، لكن المؤثر على الأداء الاجتماعي الحضاري.

(1) فلسفة التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي، قرواز، ص 19.

(2) التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي، علي القرشي، ص 300.

(3) حوار مع مالك بن نبي، مالك بن نبي، ص 16-17.

- **تفعيل الثقافة الحضارية:** تحتاج الثقافة الحضارية لتفعيل الأفكار لغرض توعية أفراد المجتمع، ومنه إنزال الأفكار الحضارية على سلوك **الشبكات الاجتماعية** وأدائها التواصلي، فثقافة الفرد ثم المجتمع هي جوهر السلوك البنائي الحضاري.

- **تفعيل الخبرات:** العملية والعلمية، فالتراث الفكري والعادات والتقاليد الحسنة تختصر الزمن، وتفيد في فهم سبل الأداء الاجتماعي الأنجع، والاستفادة من دروس التاريخ وعبره.
يركز بن نبي في آليات التغيير على نقطة محورية وهي أن التغيير داخلي ومصدره الأول ونواته الأصلية هو الفرد.

ويبين أنه كلما كان للمجتمع قابلية للتخلف أكثر؛ كلما تعسر التغيير، وهنا يتصور المجتمع بتبريرات العجز، وإلقاء اللوم على الأنظمة الحاكمة و القوى الاحتلالية و القوى الاستغلالية، لإبعاد الشبهة عن التقصير المفرط من طرفه، فيتقاذف الأفراد التهم بالتقصير و العرقلة فيما بينهم، و يرمي المجتمع خطاياهم على النظام الحاكم، و الأنظمة توجه أصابع الاتهام نحو شعوبها، و لا تسلم حتى الشياطين و الجان من جرم تعطيل التنمية الفكرية و البشرية و الاقتصادية.
لكن بن نبي يبين أن "الحكومة مهما كانت؛ ما هي إلا آلة اجتماعية تتغير تبعاً للوسط الذي تعيش فيه وتتنوع معه.

فإذا كان الوسط نظيفاً حراً؛ فلا تستطيع الحكومة أن تواجه بما ليس فيه، وإذا كان الوسط متسماً بالقابلية للاستعمار؛ فلا بد من أن تكون حكومته استعمارية"⁽¹⁾.

فالقابلية للتخلف و للرداءة و للقبح الثقافي و الفكري و الاجتماعي؛ تجعل المجتمع ينفر و يتكاسل عن مساق الحضارة، بل و ينساق للتأثيرات السلبية أكثر من تجاوبه مع الدعاوى الإصلاحية، و يصل به الأمر في مراحل؛ لمحاربة الخير و الصلاح مع إقراره بأفضليته؛ على منطلق قوم لوط، (أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يُّظَاهَرُونَ) (النمل: 56).

يُنظر مالك بن نبي لتأصيل نظرية الضرورة الحضارية للفكرة الدينية، فهي تمثل الأرضية الصلبة لفلسفة التغيير، مهما كانت هذه الديانة، لكن لها طابع الروحانية.

والفكرة الدينية لا يراد منها الوحي؛ بقدر ما يراد منها الفكر المرتبط بدين يعبر عن عقائد مقدسة وعبادات موجهة لذات مقدسة ذات بعد روحي.

فميزة هذا الفكر ارتباطه الكلي بعقيدته في شؤونه اليومية، مما يؤطر سلوكياته وتعاملاته، ومنهج حياته.

(1) شروط النهضة، مالك بن نبي، ص 30.

" فالمسألة لا تتمثل في تلقين أو إعادة تلقين المسلم عقيدته، ولكنها تتمثل في إعادة تلقينه استخدامها، وفعاليتها في الحياة"⁽¹⁾، لأن التغيير الاجتماعي المنشود عند بن نبي؛ هو تغيير على مستوى التفكير والسلوك الفردي.

فكل عمل على تغيير الواقع المريض لا طائل منه، ما لم يوجه إلى إصلاح الفرد في أخلاقه وعقلانيته وسلوكه؛ فصلاح المجتمع مشروط بصلاح أفراده، وتغيير الواقع الفاسد مشروط بصناعة الإنسان كمحور أساسي، في معادلة الحضارة الإنسانية وحركة التاريخ⁽²⁾.

فتدين مسلم اليوم؛ تدين فردي، لإنقاذ نفسه في الآخرة، ولا يوظف هذا التدين للبناء الاجتماعي، لمعاناته من شلل بالتفكير والتخطيط لأن يكون فعالاً، ويساهم في نهضة قادمة. وعملية البناء تمثل عملية ملء، تسبقها عملية إخلاء كما ينشده المجتمع الإسلامي⁽³⁾، غير نفسك تغيير التاريخ⁽⁴⁾، " وتبدأ عملية التغيير الفعلية بتخليص الإنسان من عقد النقص، والانبهار بمظاهر ما عند الغربيين، وكذلك بتخلصه من بقايا التواكل والخرافة، وإعادة اللحمة بينه، وبين قناعاته، وعقيدته وسلوكه وعمله"⁽⁵⁾.

تتمظهر البذرة الدينية كآلية صياغة الشخصية الحضارية وبناء العلاقات الاجتماعية التي توصل بين العوالم الثلاث التي حددها:

- عالم الأشخاص؛ وهو النقطة المركزية.
 - عالم الأفكار؛ وهو حصيلة التراث المجتمعي الخاضع للنقد والمراجعة.
 - عالم الأشياء؛ مجموع الوسائل والإمكانات.
- بتفاعل هذه العوالم تخرج "وحدة"، تعطي "فعالية" ترقى به إلى مستوى الفعل التاريخي، أي القدرة على إحداث "التغيير الاجتماعي" وبناء حضارة، وهذه "الفعالية" تتحقق أساساً بالانتقال من عالم الأشياء والأشخاص إلى عالم الأفكار.

فالمجتمع التاريخي يولد تلبية لنداء الفكرة، وعلى الأخص الفكرة الدينية؛ التي رافقت دوماً تركيب الحضارة على مر التاريخ، فكأنما قدر للإنسان ألا تشرق عليه شمس الحضارة إلا حين يمتد نظره إلى أفق

(1) آفاق جزائرية، مالك بن نبي، ص 216.

(2) ميلاد مجتمع، مالك بن نبي، ص 27.

(3) إشكالية الحضارة في فكر مالك بن نبي، عبد الرزاق قسوم، ص 7.

(4) مفكراً إصلاحياً، مالك بن نبي، ص 194.

(5) شروط النهضة، مالك بن نبي، ص 32.

وعوالم أعلى، بعيدا عن حقيقته، إذ حينما يكتشف حقيقة حياته الكاملة؛ يكتشف معها أسى معاني الأشياء التي تهيمن عليها عبقريته وتتفاعل معها⁽¹⁾.

والفكرة الدينية هي العصب الرئيس لمثلث مركب الحضارة، وتعني فعالية المجتمع بما تحمله إياه من رسالة، تعاضد اندماج "الفرد / الشخص" في جماعته "القوم/ الأمة"، وانصباغه لها، وانخراطه في بناء الحضارة.

فأساس التغيير عند بن نبي يرتكز على سلامة العقيدة وقوتها. العقيدة التي تحترم العمل، وتُعنى بفقهاء الأولويات، الذي يبدأ رأسا بمحاربة اللامبالاة في السلوك، وقلّة الوعي وعدم الاكتراث والإهمال، وهي علامات على الهبوط الخطير في الطاقة الكامنة للمجتمع الاسلامي.

لذاك ترتبط شبكة العلاقات الاجتماعية بالمعنى العبادي والأخلاقي، لأن المدنية الحقّة تبرز مظاهرها في التدين الراقى الرافع لمقام الإنسان عن نوع الحيوان، وهذا التدين هو صمام أمان البناء النظامي الاجتماعي، ومكون يصون المجموع من الصراع والنزاع، بوصله لأواصر الأخوة، وفرضه لقواعد التعاملات، وردعه للتجاوزات، فكان هو القانون المنظم لشبكة العلاقات الاجتماعية، المعبرة عن العمل الاجتماعي المشترك.

و لأن شبكة العلاقات الاجتماعية في المجتمع الإسلامي قد تمزقت، نحتاج لإنشاء شبكة جديدة تمثل لحظة ميلاد المجتمع تحتاج لصناعة الفرد الاجتماعي، بتغيير صفاته البدائية التي تربطه بالنوع؛ إلى نزعَات اجتماعية تربطه بالمجتمع، وتؤهله إلى ربط شبكة علاقات اجتماعية ضرورية خاصة بين الأفكار والأشياء⁽²⁾.

و فعالية هذه العلاقات الاجتماعية هي التي تصنع سجل تاريخ المجتمع، بالانخراط الجماعي في المشروع المجتمعي، وتكون هذه الشبكة وقدرتها على العمل المشترك - ولو في مرحلة ابتدائية - تعبيرا عن حدة ميلاد مجتمع في التاريخ⁽³⁾.

وتعد شبكة علاقاته الاجتماعية أحد أعمق شروط بقائه واستمراره وبلوغ غايته. فالمجتمع هو الجماعة التي تغير دائما خصائصها الاجتماعية، بإنتاج وسائل التغيير مع عملها بالهدف الذي تسعى إليه من وراء هذا التغيير⁽⁴⁾، مع تحديد شبكة العلاقات الاجتماعية للفرد المنضوي تحتها " إطاره الحضاري في مجال الثقافة، والأخلاق، والاقتصاد وكافة المجالات.

(1) المصدر نفسه، ص 84، 85.

(2) ميلاد مجتمع، مالك بن نبي، ص 27-35.

(3) المصدر نفسه، ص 12.

(4) المصدر نفسه، ص 15.

وبكلمة واحدة: أن نقلع ونصفي القابلية للاستعمار من عالمه الداخلي، حتى تنطلق طاقته لتصفيته من عالمه الخارجي"⁽¹⁾.

وعليه فعلى الشبكة الاجتماعية فرض أخلاقيات جماعية تنتشر بين مركباتها العلمية والعملية لإصلاح أعطاب المركب المجتمعي ككل. ومنها غرس روح الحكمة والحلم، لدرء مفسد التسرع والعاطفية في اتخاذ القرارات الجماعية.

وهنا يكون تطابق العلاج مع جميع أفراد المجتمع غير حتمي لكن مع طائفة تمتلك زمام الفاعلية والنشاط الجمعي وقدرة التأثير الجماهيري الخطابية أو الكتابية. فإن اكساب المجتمع لخصال الحكمة والحلم وتنمية المناعة ضد الأحكام المتسرة يمكن توسعه فاعليته عبر شبكة علاقات اجتماعية متماسكة، يتأثر بعضها ببعض الآخر، وهنا يتعالى صوت التفكير العقلاني المنطقي، والسلوك المتزن والتؤدة في الحركة، والتدبر في مآلات الأمور.

كما أن قوة الشبكة الاجتماعية تخضع الفرد لتلبية التزاماته قبل المطالبة بحقوقه، فهي تكسب الفرد رقابة ذاتية معنوية، تركز فيه روح الواجب، وتمنحه أجره معنوية على ما قدم لمجتمعه، فيسابق على فعل الخيرات، لاعتقاده الراسخ بخدمة نفسه حين خدمة مجتمعه.

فالتغيير الذي يطال نفسية الفرد؛ هو الذي يمهّد لكل تغيير اجتماعي⁽²⁾، وتظهر العلاقة بين الفرد والجماعة كعلاقة كونية تاريخية. إذ أن المجتمع يخلق الانعكاس الفردي، والانعكاس الفردي يقود تطوره⁽³⁾.

فكل مشروع تغييرى عند بن نبي له فعالية نفسية اجتماعية توصل الفرد أو الشخص بالمشروع الحضاري للمجتمع أو (القوم) وتؤهله للتغيير.. لتملك شروط "سلطة الفعل" في راهنه وصنع تاريخه⁽⁴⁾، مع توفر الاعتقاد الإيماني الروحي القوي "بالمبدأ والتعاون" لأنه حينما فقدت الروح سقطت الحضارة، وحينما تمزقت شبكة العلاقات انهار العمل الجماعي، والحضارة لا تبنيها طاقات الأفراد الغير متكاملة.

يرى بن نبي أن المنهاج النهضوي المنشود؛ هو حركة تقوم على التفاعل والتواصل، بمنهج تجديدي يتم تصوره من ناحيتين:

الأولى: تلك التي تتصل بالماضي، أي بخلاصة التدهور، وتشعبها في الأنفس وفي الأشياء.

الثانية: تلك التي تتصل بالماضي، بخمائر المصير وجذور المستقبل.

(1) شروط النهضة، مالك بن نبي، ص 194.

(2) ميلاد مجتمع، بن نبي، ص 60

(3) المصدر نفسه، ص 61.

(4) بين الرشاد والتهيه، مالك بن نبي، ص 60.

وهذه النهضة تتم بطريقتين:

الأولى: سلبية؛ تفصلنا عن رواسب الماضي.

الثانية: إيجابية؛ تصلنا بالحياة الكريمة⁽¹⁾.

خاتمة:

اهتم بن نبي في تحليلاته لقضايا الحضارة ومشكلاتها منحي واقعي؛ مبتعدا عن التجريد والتنظير المنعزلين عن هموم الأمة وقضاياها الاجتماعية والاقتصادية؛ فكان راصدا لمختلف التحولات التي تطرأ عليها، طالبا لحلول كلية متكاملة لمعالجة هذا الواقع؛ بتقرير المراحل والمناهج والطرائق المناسبة لمشكلات الأمة.

وقد تبين لنا من خلال الورقة البحثية المقدمة؛ تجلي المقاربة النظرية لمالك بن نبي في مسألة التغيير المجتمعي، التي يمهدها من خلال الدفع إلى حركة مجتمعية لتكوين شبكة علاقات اجتماعية، تساهم في تأطير الشخص الحضاري، و نقله من المجتمع البدائي الجامد، إلى المجتمع الحركي الحضاري؛ وهو مجتمع يسعى لصناعة تاريخه، قائم على ثلاثة عناصر مساهمة ومتفاعلة في صناعة كيانه الحضاري؛ وهي: عالم الأفكار، عالم الأشخاص، وعالم الأشياء.

وقد حدد بن نبي آليات التغيير في عوالم أربع؛ هي:

- **تفعيل العقيدة:** الباعثة على إحياء البعد الأخروية للجزء من الأفعال العملية والعبادية والمعاملات، مما يكسب رقابة ذاتية؛ ورضى معنوي؛ وأمل يدفع نحو الاستمرار، لأجل ذلك يسعى بن نبي لتفعيل العقيدة العلمية لتتكون عمليا وميدانيا في سلوك الفرد والمجتمع، فهو يريد أن تخرج العقيدة من كموثها القلبي المعرفي والتعبدي والنفسي إلى فاعليتها الاجتماعية والحضارية.

- **تفعيل الأفكار:** وهنا يقاس عالم الثراء الفكري بالطرح المتجدد والمبتكر، لكن المؤثر على الأداء الاجتماعي الحضاري.

- **تفعيل الثقافة الحضارية:** والثقافة الحضارية تحتاج لتفعيل الأفكار لتوعية أفراد المجتمع، ومنه إنزال الأفكار الحضارية على سلوك الشبكات الاجتماعية وأدائها التواصلي، فتقافة الفرد ثم المجتمع هي جوهر السلوك البنائي الحضاري.

- **تفعيل الخبرات:** العملية والعلمية، فالتراث الفكري والعادات والتقاليد الحسنة تختصر الزمن، وتفيد في فهم سبل الأداء الاجتماعي الأنجع، الاستفادة من دروس التاريخ وعبره.

(1) مشكلة الثقافة، مالك بن نبي، ص 68.

يركز بن نبي في آليات التغيير على نقطة محورية وهي أن التغيير داخلي، ومصدره الأول ونواته الأصيلة هو الفرد (الشخص)، وكلما كان المجتمع يمتلك قابلية للتخلف أكثر كلما تعسر التغيير. وختاماً نسأل المولى التوفيق في العمل والبحث، آمليين توأصي البأحثين لتتفاعل مع لبنة أفكار مالك بن نبي، والتوسع في فهم مجتمعاتنا الحاضرة، مع الاستعانة بالتأطير المنهجى لمالك بن نبي وغيره من أهل الفكر والنظر، باتخاذهم جذوة لإيقاد أفكار تنمو فيما بعد في بيئاتها وزمانها.

قائمة المصادر والمراجع:

1. إشكالية الحضارة في فكر مالك بن نبي، عبد الرزاق قسوم، مجلة الموافقات، المعهد الوطني العالي لأصول الدين، الجزائر العاصمة، العدد 3، جوان 1994.
2. أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين، محاسنة، محمد حسين، دار الكتاب الجامعي، العين، ط1، 2001.
3. آفاق جزائرية، مالك بن نبي، (تر: الطيب شريف)، دار الفكر، بيروت، ط1، 1977.
4. بين الرشاد والتبیه، مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، ط1، 1978.
5. تاريخ الفكر الديني الجاهلي، محمد إبراهيم الفيومي، دار الفكر العربي، بيروت، ط4، 1415هـ-1994.
6. تأملات، مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، ط1، 1987.
7. التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي، علي القريشي، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، ط1، 1989.
8. التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي، مراد بن سعيد، خديجة زياني، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، جامعة باتنة، العدد 12، جاني 2018.
9. التغيير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي؛ دراسة النظرية الاجتماعية، نورة خالد السعد، أنوار السعودية للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1997.
10. حوار مع مالك بن نبي، مالك بن نبي، مجلة الشباب المسلمين، العدد 171، ربيع الأول 391 هـ-مايو 1971.
11. الخواطر؛ تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، دار أخبار اليوم، القاهرة، ط1، 1991.
12. شروط النهضة، (تر: عمر كامل مسقاوي)، دار الفكر، دمشق، ط4، 1987.
13. فكرة الإفريقية الآسيوية، مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، ط1، 1981.
14. فلسفة التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي: قرواز الداودي، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد

32، 19 ديسمبر - 2014

15. فلسفة التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي؛ كيفية بناء الحضارة من منظور إسلامي، محمد بن سباع، مجلة آفاق فكرية، جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري، العدد 04، أكتوبر 2018.
16. قصة الحضارة، ول ديورانت، (تر: زكي نجيب محمود وآخرون)، دار الجيل، بيروت، ط1، 1408 هـ - 1988 م.
17. مالك بن نبي وسيد قطب جدلية الحضارة والتخلف، أسامة محمود آغــــــــــــي، 2018/12/02،
<http://www.souriyati.com/2018/12/02/114812.html>
18. مالك بن نبي؛ دورة الحضارة والمواعيد الضائعة، مصطفى بن حموش، الأحد 5_ فبراير 2017_،
<https://binbadis.net/archives/1845>
19. مشكلة التغيير عند مالك بن نبي، حميدي لخضر، رسالة ماجستير، إشراف الأخضر شريط، تخصص فلسفة إسلامية، قسم الفلسفة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، السنة الدراسية 2004-2005.
20. مشكلة الثقافة، مالك بن نبي، (تر: عبد الصبور شاهين)، دار الفكر، دمشق، ط5، 2000.
21. المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، احمد حسن الزيات، حامد عبد القادر محمد علي النجار.
22. مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي، محمد العبد، 21 يونيو 2017،
<https://binbadis.net/archives/2796>
23. ميلاد مجتمع، مالك بن نبي، (تر: عبد الصبور شاهين)، دار الفكر، دمشق، ط 3، 1986.
24. وجهة العالم الاسلامي، مالك بن نبي، (تر: عبد الصبور شاهين)، دار الفكر، دمشق، ط2، 2002.